

Aplicação e Análise para a Melhoria do Tempo de Processo em um Centro de Retífica de Metal Duro

Application and Analysis for Process Time Improvement in a Hard Metal Grinding Center

Aplicación y Análisis para la Mejora del Tiempo de Proceso en un Centro de Rectificado de Metal Duro

Cahuê Eduardo de Souza Santos¹

cahue.santos@fatec.sp.gov.br

Leandro Batista de Lima¹

leandro.lima44@fatec.sp.gov.br

Edson Company Colalto Junior¹

Edson.colalto@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Teoria das Filas.
Software Arena.
Simulação.*

Keywords:

*Theory of queues.
Arena Software.
Simulation.*

Palabras clave:

*Teoría de Colas.
Software Arena.
Simulación.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Celio Daroncho
Daniel José Toffoli

Resumo:

Um centro de retífica de metal duro de acordo com uma necessidade de demanda especial a suprir, deseja otimizar o prazo de entrega para o cliente final. A partir disso foi utilizado simulação em eventos discretos, usando como ferramenta os softwares arena e Excel afim de modelar, simular e otimizar todos os processos, com isso podemos visualizar pontos de ociosidade e gargalo na demanda especial de clientes e a necessidade de aumento de tempo de processos de modo que diminua número de ordem de fabricação. Por fim obteve-se resultados satisfatórios otimizando o processo chegando à necessidade inicial.

Abstract:

The machining center studied in this article takes a special demand of necessities that desires your clients to wait ten days maximum until the material gets ready. From that, it used simulation in discreet events, using tools software like Arena and Excel to model, simulate and optimize all processes, so after that, we can view idleness and bottleneck points in specific demand of consumers and growing necessities of time and procedure to get lower the number of industrialization order. finally, we got great results, growing the process and reaching our start necessity.

Resumen:

Un centro de rectificado de metal duro, de acuerdo con una demanda especial que debe satisfacer, desea optimizar el plazo de entrega para el cliente final. A partir de ello, se utilizó la simulación de eventos discretos, usando como herramientas los softwares Arena y Excel, con el fin de modelar, simular y optimizar todos los procesos. Con esto, se pueden visualizar puntos de ociosidad y cuellos de botella en la demanda especial de clientes, así como la necesidad de aumentar el tiempo de procesos de modo que disminuya el número de órdenes de fabricación. Finalmente, se lograron resultados satisfactorios optimizando el proceso para alcanzar la necesidad inicial.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

O setor metalúrgico é uma importante indústria no Brasil e abrange a produção de diversos tipos de metais, como ferro, aço, alumínio, cobre e outros materiais utilizados em diversos setores da economia, como a construção civil, automotiva, elétrica, entre outros.

Atualmente, o cenário do ramo metalúrgico no Brasil é desafiador. A pandemia da COVID-19 impactou significativamente a economia do país, e a indústria metalúrgica não ficou imune a essa situação. O setor teve que lidar com a interrupção das cadeias de suprimentos, redução da demanda e paralisação de algumas atividades, o que afetou a produção e a rentabilidade das empresas.

Por outro lado, a indústria metalúrgica é vista como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do país, e o governo brasileiro tem adotado políticas públicas para apoiar a modernização e competitividade do setor, como incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura.

Dessa forma, o cenário do ramo metalúrgico no Brasil apresenta desafios, mas também oportunidades para as empresas que buscam se adaptar às mudanças e investir em inovação e tecnologia para se tornarem mais competitivas.

Para que as organizações se mantenham em nível de competitividade considerável, são necessárias técnicas e ferramentas precisas para a elaboração e análise de projetos e operações resultando em melhorias plausíveis, e minimizando possíveis obstáculos nos processos, bem como gargalos, custos e afins dentre tais técnicas, encontram-se a modelagem e a simulação de eventos.

A partir da simulação com um suporte computacional é possível obter informações sobre operações e processos e efetuar a modelagem e modificações, sem interferir nos mesmos. Segundo Harrell *et al.* (2002) simulação é uma técnica que pode ser utilizada no processo de experimentação, através do desenvolvimento de um modelo para investigar como o sistema responderá a mudanças em sua estrutura, ambiente ou condições de contorno. Contudo, grande parte dos modelos de simulação ainda representa apenas os aspectos mais lógicos e simples das ações provenientes de decisões humanas (Robinson *et al.*, 2001).

Segundo Paragon (2012), o ARENA é um ambiente gráfico integrado de simulação que contém todos os recursos para modelagem de processos, desenho e criação, animação, de diversos objetos e ferramentas para a extensão da modelagem que permitem análise estatística e de resultados. A tecnologia diferencial desse sistema é descrever o comportamento do processo em análise, através de respostas às perguntas, de maneira visual e interativa.

Atualmente, o setor de usinagem de metal duro demanda muita lucratividade, e tais resultados são um conjunto de serviços muito elevados aliados ao planejamento logístico. Este trabalho tem como objetivo otimizar da maneira mais eficiente, os processos indústrias desse setor de usinagem o qual apresenta uma grande importância em nosso país.

2. Fundamentação Teórica

A teoria das filas é um método estatístico que auxilia as projeções sobre demoras que ocorrem quando um serviço específico é baseado em chegada de clientes que se dá em modo de eventualidade, por exemplo, clientes que solicitam móveis sobre medidas, e pessoas que aguardam em filas no banco para atendimento.

Teixeira e Pinheiro (2010) apresentam uma visão mais específica, quando afirmam que a teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas. Ela provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço, evitando desperdícios e gargalos.

Estudo realizado por Erlang (1908 apud Prado, 2022), examinou a tendência em um circuito telefonico da cidade de Copenhagen, em 1908. E com a segunda grande guerra o estímulo vindo dos militares teve grande influência das aplicações da teoria na área civil.

2.1. Teoria das Filas

Define-se fila como uma fileira de pessoas que se colocam umas atrás das outras, pela ordem cronológica de chegada a um ponto de embarque, ou também, uma estrutura de organização de dados, na qual estes são recuperados na mesma ordem em que foram inseridos (Aurélio,2008).

Segundo Prado (2022), abordagens sobre a teoria das filas teve início em 1908, Copenhague, Dinamarca, com Erlang, considerado o pai da Teoria das Filas, quando trabalhava em uma companhia telefônica, porém, somente a partir da Segunda Guerra Mundial ela foi aplicada a outros problemas de filas.

Figura 1 – Elementos de uma fila

Fonte: Marshall (2010)

Com o decorrer do tempo, cada vez torna-se mais comum encontrar filas em diversos estabelecimentos tais como, bancos, supermercados, no trânsito e afins. No que acaba gerando insatisfação e aborrecimento com o local. Isso se deve ao fato de que a procura por determinado serviço é superior ao que o sistema pode oferecer.

De acordo com Taha (2008), o estudo de filas visa quantificar a espera em filas por meio de medidas de desempenho, incluindo comprimento médio da fila, tempo médio de espera e utilização média da instalação.

Um sistema de filas, também conhecido como teoria das filas, é um modelo matemático que descreve a dinâmica de uma ou mais filas de espera. Esses modelos são utilizados para analisar e otimizar o desempenho de sistemas onde os clientes ou usuários precisam aguardar em fila para receber atendimento, como em bancos, supermercados, hospitais, centrais de atendimento, entre outros.

Os sistemas de filas são compostos por quatro elementos principais: a chegada de clientes, o serviço prestado, a capacidade de atendimento e a disciplina da fila. A chegada de clientes pode ser aleatória ou determinística, ou seja, pode seguir um padrão ou ser imprevisível. O serviço prestado pode ser único ou múltiplo, dependendo do tipo de serviço e do número de servidores disponíveis. A capacidade de atendimento se refere à capacidade de processar clientes por unidade de tempo e está diretamente relacionada ao número de servidores e ao tempo de serviço. A disciplina da fila refere-se às regras que determinam a ordem em que os clientes são atendidos, como a ordem de chegada ou prioridades específicas.

O objetivo dos modelos de filas é analisar o desempenho do sistema em termos de tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, comprimento médio da fila, probabilidade de um cliente não

ser atendido, entre outros parâmetros. Essas informações permitem que os gerentes e operadores do sistema identifiquem gargalos e áreas de melhoria, e implementem estratégias para reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.

Em resumo, um sistema de filas é um modelo matemático que descreve a dinâmica de uma ou mais filas de espera e é utilizado para analisar e otimizar o desempenho de sistemas onde os clientes ou usuários precisam aguardar em fila para receber atendimento.

2.2. Simulação de Eventos Discretos

Conceitualmente, o sistema de eventos discretos segundo Nogueira (2009) descreve, diretamente ou indiretamente, situação de fila, em que clientes chegam, aguardam em fila se necessário e então atendimento antes de deixar o sistema. Com isso, existem apenas dois eventos que controlam a simulação: chegadas e atendimentos.

De acordo com Harrel e Tumay (1994), um modelo de simulação de eventos discretos eficaz deve apresentar duas características principais, a primeira sendo validade, representar satisfatoriamente o sistema. A segunda sendo o minimalismo incluir apenas elementos que influenciam o problema.

Além disso, os sistemas de eventos discretos (SED) são dirigidos pela ocorrência de eventos e geralmente têm um espaço de estados discreto e finito. Essas características distinguem os SED dos sistemas contínuos, que são modelados por equações diferenciais e equações a diferenças, e têm uma dinâmica dirigida pelo tempo e um espaço de estado contínuo.

2.3. Software Arena

O software ARENA trata-se de um ambiente gráfico desenvolvido pela empresa Rockwell Automation, e neste programa são contemplados diversos recursos para a modelagem de processos, linhas de produção, análise estatísticas e de resultados. Na imagem 2 é ilustrado um modelo básico de atendimento de clientes no software Arena.

Figura 2 – Modelo simples de atendimento no software Arena

Fonte: autores (2023)

Segundo Prado (2010) o Arena é um software que foi lançado em 1993 pela empresa americana *Systems Modeling*, criada pela junção de dois programas, SIMAN (primeiro software de simulação para computador) e CINEMA, onde um é a evolução da arquitetura GPSS.

Cada vez mais é utilizado o software Arena, por conta de sua praticidade e facilidade de uso, o programa oferece ao operador a possibilidade de melhorias na operação ou no processo sem ele modificar fisicamente o espaço físico, mas com resultados precisos e semelhantes à realidade da empresa.

Para a elaboração de um modelo no software Arena faz-se necessário definir alguns termos. De acordo com a empresa Paragon (2012) destacam-se abaixo:

- **Variáveis:** são parâmetros globais que permeiam todo o sistema, acessíveis em qualquer momento e local do modelo, definindo o estado geral do sistema, e não as propriedades específicas de cada entidade.

- **Variáveis de estado:** fornecem informações do que estão ocorrendo no sistema num determinado momento. Um exemplo é a quantidade de carros em uma estrada em um determinado instante da simulação.
- **Entidade:** É o elemento central do sistema, representando qualquer entidade que se mova e interaja com os recursos disponíveis.
- **Atributo:** Atributo refere-se a uma propriedade exclusiva de uma entidade, que a distingue. Uma vez definido, qualquer alteração no valor do atributo afeta apenas essa entidade. Quando se deseja alterar o valor de todas as entidades deve-se utilizar “variáveis” e não atributos.
- **Recursos:** são objetos imóveis do sistema, empregados pelas entidades, incluindo estruturas como equipamentos, postos de trabalho e meio de transporte, que podem ser compartilhados por várias entidades ao mesmo tempo.
- **Processos:** consistem nas ações realizadas sobre as entidades ao longo da simulação.
- **Tempo simulado e tempo de simulação:** o primeiro refere-se ao tempo real, já o segundo refere-se ao tempo necessário para execução de uma simulação.
- **Filas:** são acúmulos de entidades geradas por alguma limitação na capacidade do recurso.
- **Eventos:** acontecimentos, programados ou não, que quando ocorrem provocam ocorre uma mudança de estado em um sistema.

Este programa, assim como outros softwares do mesmo segmento, busca ilustrar as operações onde cada modelo tem sua finalidade. Com o Arena, torna-se mais fácil identificar no processo com um todo, os entraves que desaceleram o aumento da produtividade, que geram filas, gargalos e distribuições inadequadas de tempo e de recursos entre tantas outras adversidades. Com o uso do Arena, o gestor de processos visualiza melhor as deficiências nos processos e têm mais autonomia para tomar decisões.

3. Método

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Sendo assim o método quantitativo oferece maior precisão de resultados, e evita distorção com relação a análise e interpretações.

O presente artigo foi constituído através de uma pesquisa básica de objetivo quantitativa exploratória. Na qual a base teórica constituída foi fundamentada em pesquisas de campo, onde os dados coletados foram aplicados no software ARENA e através de ferramenta *Input Analyser*, esses dados foram convertidos em expressões para o desenvolvimento do modelo, além de pesquisas bibliográficas em livros e sítios da internet especializados nos temas abordados.

4. Resultados e Discussões

4.1. Caracterização da empresa

A empresa objeto desse estudo trata-se de um centro de usinagem de metal duro localizada no bairro do Ipiranga, fundada há mais de 18 anos, onde são recebidas aproximadamente 54 ordens de fabricação mensais.

O seguimento de eventos tem cada vez mais buscado inovações nos processos de atendimento de seus clientes, um ramo em que o planejamento logístico de processos é fundamental. O centro de usinagem em estudo almeja na metodologia de simulação de eventos discretos uma resolução plausível.

4.2. Análise dos Dados

O centro de retífica conta com 4 máquinas, 1 para corte, 1 para acabamento e 2 para desbaste (as quais 1 se encontra desativada), a necessidade é a reativação dessa máquina, para que dessa forma agilize, principalmente o processo de desbaste (o qual atualmente é o mais demorado da fábrica) para que dessa maneira, reduza o prazo de entrega do material solicitado ao cliente final. Foi realizada a coleta de dados durante 6 meses em que obtivemos uma média de 54 OF's por mês e um prazo médio de 12 dias para o término da produção.

Para chegar às expressões utilizadas no modelo utilizamos a ferramenta *Input Analyzer*, estabelecendo os seguintes tempos:

Tabela 1 – Expressões geradas pela ferramenta *Input Analyzer*

Processo	Expressão	Distribuição
Retificação do material	$60 + \text{EXPO}(67.8)$	Exponencial
Acabamento das peças	$6 + \text{ERLA}(18.2, 2)$	Erlang
Embalagem do material	$5.5 + 25 * \text{BETA}(0.399, 0.702)$	Beta
Acabamento das peças 2	$6 + \text{ERLA}(18.2, 2)$	Erlang
Embalagem do material 2	$5.5 + 25 * \text{BETA}(0.399, 0.702)$	Beta
Embalagem do material 3	$5.5 + 25 * \text{BETA}(0.399, 0.702)$	Beta

Fonte: autores (2023)

Com a ferramenta *Input Analyzer*, pôde-se obter que o tempo de retifica do material, teria uma distribuição Exponencial com a expressão $60 + \text{EXPO}(67.8)$. Obteve-se também que o tempo para realizar o acabamento nas peças teria uma distribuição Erlang com a expressão $6 + \text{ERLA}(18.2, 2)$. E o processo de embalagem 1, 2 e 3 teriam uma distribuição Beta com a expressão $5.5 + 25 * \text{BETA}(0.399, 0.702)$.

4.3. Modelo

Figura 3 – Modelo do Processo Atual

Fonte: Elaborado pelos autores no software Arena (2023)

A princípio a fábrica estava operando com apenas 1 máquina dedicada para cada processo (corte, desbaste e acabamento) e 1 operador dedicado à cada maquinário. Foi montado o modelo no software ARENA, para a análise dos dados de operação atual do centro de usinagem estudado, e foi

observado que o gargalo se encontrava na máquina de desbaste, com a média 0,198 minutos, podendo chegar até 0,246 minutos para a finalização do processo.

Figura 3 – Resultado do modelo atual

Name	Average Of Replication Averages	Half-Width	StDev Of Replication Averages	Min Replication Average	Max Replication Average
Entity 1	0,447970898	0,064602975	0,052029354	0,386652053	0,506296951
ACABAMENTO DAS PEÇAS.Queue	0	0	0	0	0
ACABAMENTO DE PEÇAS.Queue	0,003204331	0,004385985	0,003532344	0	0,008507738
ARMAZENAGEM PARA EXPEDIR	0,023637337	0,016435141	0,013236384	0,004911029	0,050139172
	0,023637337	0,016435141	0,013236384	0,004911029	0,050139172
EMBALAGEM DO MATERIAL.Queue	1	0	0	1	1
POLIMENTO	0,082232926	0,032838403	0,026447093	0,04781288	0,122614533
	0,082232926	0,032838403	0,026447093	0,04781288	0,122614533
RETIFICAÇÃO DO MATERIAL.Queue	1	0	0	1	1
Retifica	0,010679423	0,009811994	0,007902294	0,001524999	0,019893551
	0,198709281	0,051458737	0,041443367	0,139259626	0,246678524
	0,198709281	0,051458737	0,041443367	0,139259626	0,246678524
	1	0	0	1	1

Fonte: Software Arena (2023)

Ao identificar o gargalo chegamos a um Half width de 0,052 e deseja-se melhorá-la em 30%, para isso utilizamos da seguinte expressão.

$$n = n_o * (h_o/h)^2$$

$$n = 5 * (0,052/0,016)^2$$

$$n = 52,81 \text{ (53 replicações)}$$

A partir deste resultado evidenciamos uma quantidade confiável de 53 replicações no modelo otimizado para que possa atender a necessidade estabelecida.

4.4. Mudança Proposta e Resultados

Para alcançar o resultado desejado ativaríamos mais uma máquina de desbaste, chegando um total de 2 máquinas dedicadas ao processo de desbaste do material, conforme a ilustração da Figura 4, mas também seria feito um treinamento com um novo colaborador para a reativação de mais um maquinário para o desbaste, reduzindo assim o tempo médio de operação. Com esse processo otimizado obteve-se um tempo de operação de 0,015 minutos, novamente utilizando o *Input Analyser* para criar a expressão $17.5 + 91 * \text{BETA} (0.212, 0.715)$ de distribuição Beta.

Figura 4 – Modelo proposto

Fonte: Software Arena (2023)

Após rodar o modelo otimizado obteve-se ao resultado almejado, com 2 máquinas de desbaste ativas na situação melhorada, foi possível reduzir tempo do *half width* de 0,051 para 0,015 e consequentemente diminuindo o prazo final de entrega ao cliente.

Figura 5 – Resultado do modelo proposto

Name	Average Of Replication Averages	Half-Width	StDev Of Replication Averages	Min Replication Average	Max Replication Average
Entity 1	0,403926317	0,029730203	0,107861107	0,222539929	0,665221805
ACABAMENTO DAS PEÇAS.Queue	0,002273371	0,000911906	0,003308392	0	0,011927694
ACABAMENTO DE PEÇAS.Queue	0,001726616	0,000733168	0,002659933	0	0,009157748
ARMAZENAGEM PARA EXPEDIR	0,022062495	0,003159069	0,011461094	0,001417833	0,055533349
	0,022062495	0,003159069	0,011461094	0,001417833	0,055533349
	1	0	0	1	1
EMBALAGEM DO MATERIAL.Queue	5,5626E-05	7,72199E-05	0,000280154	0	0,001902544
Maquina Auxiliar.Queue	0,000104737	0,000147763	0,000536084	0	0,003018671
POLIMENTO	0,080428219	0,007144708	0,025920983	0,028618724	0,146100782
	0,080428219	0,007144708	0,025920983	0,028618724	0,146100782
	1	0	0	1	1
RETIFICAÇÃO DO MATERIAL.Queue	0,01193263	0,005226324	0,018961093	0	0,103100504
Retifica	0,14125147	0,015478093	0,056154486	0,055263899	0,283164101
	0,14125147	0,015478093	0,056154486	0,055263899	0,283164101
	1	0	0	1	1
Retifica auxiliar	0,019426691	0,002877603	0,010439938	0	0,054140379
	0,019426691	0,002877603	0,010439938	0	0,054140379
	1	0	0	1	1

Fonte: Software Arena (2023)

5. Considerações Finais

O presente artigo teve como estudo de caso um centro de usinagem de metal duro onde era procurado alcançar uma melhora operacional a fim de reduzir o tempo de fabricação nos processos de usinagem. Ao simularmos um gargalo de Software Arena de acordo como a fábrica estava operando, notamos um gargalo de tempo médio de 0,198 minutos na máquina de desbaste, maquinário que possuía o tempo mais extenso de processo, com um *Half width* de 0,051.

Simulamos novamente a partir do cálculo do intervalo de tempo, evidenciando um número seguro de 53 replicações no software Arena, ativamos mais uma máquina para o processo de desbaste, e com o treinamento disponibilizado ao novo colaborador diminuimos o tempo do processo atual, com isso conseguimos atender o objetivo inicial, onde o cliente final receberia o material em um prazo menor.

Com o trabalho fundamentado na simulação, foi considerada a importância da simulação para a resolução e melhoria de processos, pois contribui grandemente para a potencialização de diversos tipos de negócios, através de modelos e softwares específicos, que representam a realidade das empresas de uma forma gráfica, mas com o nível de precisão satisfatório.

Referências

HARREL, C. R.; MOTT, J. R. A.; BATEMAN, R. E.; BOWDEN, R. G.; GOGG, T. J. **Simulação: otimizando os sistemas**. São Paulo. Instituto IMAM, 2002.

HARREL, C.; TUMAY, K. **Simulation Made Easy**. New York: Engineering & Management press, 1994.

JUNIOR, I. M. **Gestão da Qualidade**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

NOGUEIRA, F. **Simulação a Eventos Discretos**. Disponível em: www.ufrj.br/epd042/files//2009/02/Simulacao.pdf. Acesso em: 02 maio 2023.

PARAGON. **Introdução a simulação com ARENA: apresentação**. 2012. Disponível em: www.paragon.com.br/. Acesso em: 06 maio 2023.

PRADO, D. S. **Usando o ARENA em Simulação**. São Paulo: INGD TecS, 2010.

PRADO, D. **Teoria das Filas e da Simulação**. São Paulo: Falconi Editora, 2022.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1999.

ROBINSON, S.; ALIFANTIS, T.; HURRION, R.; EDWARDS, J. S.; LADBROOK, J.; WALLER, T. Modelling and Improving Human Decision Making With Simulation. In: **Winter Simulation Conference**, IEEE, Arlington, p. 913-920, 2001.

TAHA. H. A. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2008.

TEIXEIRA, R.; PINHEIRO, P. R. **Teoria de Filas**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2010.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.